

Contributi/6

Escribir para salvar: María Zambrano y la palabra como acto soteriológico

Hermenéutica de la co-redención poética

Alicia Reina Navarro 0000-0003-0690-3764

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 18/03/2025. Accettato il 25/10/2025.

WRITING TO SAVE: MARÍA ZAMBRANO AND WORDS AS A SOTERIOLOGICAL ACT. HERMENEUTICS OF POETIC CO-REDEMPTION

This article explores the soteriological dimension of writing in María Zambrano's thought, where philosophy, literature, and religion intersect in her intellectual and existential vocation. Zambrano conceives writing as a loving sacrifice and the book as a sacrament, a sacred space where the word is consecrated in search of redemption. The study examines how the philosopher reinterprets Nietzsche's symbol of the «dawn» (*Morgenröthe*) through the figure of the Virgin Mary, endowing literature with a therapeutic dimension in which the word offers solace and fosters spiritual transformation. It proposes a hermeneutics of poetic co-redemption, where writing, reading, and criticism play a role in the revelation and salvation of meaning. This hermeneutics has historical, ethical, existential, and transcendent significance, as it transforms individuals by allowing them to integrate the fragmentary and contradictory experience of existence into a horizon of meaning, reconciling memory, history, and openness to the divine.

1. La palabra como destino: la connatural, tormentosa y trinitaria vocación de María Zambrano

«No se puede ser un gran filósofo, o filósofo, sin ser un gran escritor, y es verdad». Así de contundente se muestra María Zambrano (1904-1991) en *A modo de autobiografía* tras haber hecho una profunda y sincera confesión acerca de sus creencias personales en torno a su connatural, tormentosa y trinitaria

vocación por la palabra¹. Examinemos cómo estos tres adjetivos configuran la relación de María Zambrano con la palabra y su búsqueda de sentido a lo largo de su trayectoria vital y filosófica.

1.1. *Vocación connatural*

El término «connatural» se emplea aquí para objetivar la convicción expresada por María Zambrano, quien, a sus setenta y siete años, en mayo de 1981, afirmó haber experimentado su vocación por la filosofía y la escritura como un designio prefijado:

La palabra ha sido en mí desde el principio, en mi pensamiento y en mi alma, eso justamente, el principio, como dice el Evangelio de San Juan: «El principio era el Verbo, y el Verbo era Luz, y la Luz era la Vida, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad». Ésta es la revelación que me ha sostenido a lo largo y a lo ancho de toda mi vida; pero al escribir, es decir, al estudiar –porque yo no me considero escritor, me considero estudiante, estudiante de filosofía; es lo que he sido y lo que moriré siendo, no puedo ser otra cosa–; sí, al estudiar, aparecía cada vez más la palabra, el lenguaje en forma, sirviendo a la razón, al logos.²

Se observa que Zambrano percibe su vocación como una «llamada»³ predeterminada e intrínseca a su existencia: dos rasgos que asume psicológicamente y explica bajo el paradigma cognoscitivo de la tradición cristiana, integrado en su sistema personal de creencias⁴. Esta manifestación pública de su intimidad es relevante, pues condensa rasgos característicos de su legado filosófico que, ante la citada confesión, resumimos en: a) «la palabra» como principio de realidad que guía la vida y fundamenta su concepción del mundo; b) «el lenguaje» como forma originaria en la que el pensamiento se estructura y adquiere sentido; c) «la revelación» verbal como experiencia que descubre la dimensión sagrada de la realidad; d) la identificación entre «filosofía», «escritura» y «estudio» como tríptico de sentido que restablece la conciencia de humildad y el anhelo de búsqueda; e) «el lenguaje en forma» como manifestación de la razón poética al servicio del logos; f) la «escritura» como acto de amor inscrito en el proceso de aprendizaje y descubrimiento epistémico; g) la «gracia» como rasgo inseparable del proceso de revelación; h) la verdad como realidad última que, en su manifestación libre y donada, se encarna en la palabra y se ofrece como revelación al pensamiento.

¹ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*. En J. Moreno Sanz (Ed.), *Obras Completas VI*, Barcelona 2014, p. 726.

² M. Zambrano, *La palabra*. En J. Moreno Sanz (Ed.), *Obras Completas VI*, Barcelona 2014, p. 619.

³ E. M. Rodríguez, *El camino de vida en María Zambrano, Edith Stein y Teresa de Jesús*, Madrid 2023, pp. 239-249.

⁴ J. A. Calvo-Gracia, *Filosofía y cristianismo en el pensamiento de María Zambrano*, «Cuadernos Doctorales de Filosofía», 28, 2018, pp. 5-73.

1.2. *Vocación tormentosa*

Hemos visto la disposición «connatural» de la vocación amorosa de María Zambrano hacia el estudio y la escritura. En cuanto al hecho de haberla calificado como una experiencia «tormentosa» responde a que Zambrano, en su propio testimonio, reconoció los conflictos y resistencias que tuvo que enfrentar en su camino intelectual. Ciertamente, como Simón Cefas –marcado por la triple negación según la tradición evangélica–, María Zambrano rechazó su llamado vocacional por la escritura en tres ocasiones, hasta que finalmente convino a entregarse a su precepto. Alicia Sánchez señala que Zambrano enfrentó tres tentaciones que pudieron desviar su camino intelectual⁵.

Al inicio de su carrera, como joven estudiante en la Universidad Central de Madrid, Zambrano sintió el impulso de abandonar sus estudios tras una crisis de autoestima que la llevó a un sentimiento de disonancia intelectual frente a sus maestros Xavier Zubiri y Ortega y Gasset. Según Zambrano, ambos representaban dos formas opuestas de filosofía, inaccesibles para su incipiente sensibilidad ética y emocional: Zubiri encarnaba lo «cristalino», impenetrable en su pureza; Ortega, una «claridad» deslumbrante que la cegaba⁶.

Posteriormente, Zambrano enfrentó dos tentaciones más que casi la alejaron de su vida dedicada al estudio y la reflexión creativa, al abrirla la posibilidad de una trayectoria política que habría limitado la radicalidad ética y la libertad interior de su pensamiento. Como hemos visto, la primera encrucijada fue su desafiliación intelectual al no poder compartir plenamente la visión de sus maestros. Las dos siguientes, que también narra Sánchez Dorado, fueron su participación en los movimientos estudiantiles de la Federación Universitaria Escolar y, durante la II República, el complejo discernimiento que la llevó a rechazar ser diputada del Partido Socialista en unas Cortes donde le habría sido rentable y prestigioso participar, junto a figuras como Ortega, Unamuno y Julián Besteiro, sus maestros más admirados.

Una triple vacilación (personal, social y política) que se resolvería definitivamente en el año 1936, con el estallido de la penosa contienda civil acontecida en las entrañas de su amada España, cuando Zambrano observó que la escritura se le imponía como una suerte de imperativo biológico que la animaba a consumarse definitivamente en esta su vocación humanística para combatir desde aquella trinchera poética el hundimiento moral de occidente.

1.3. *Vocación trinitaria*

El atributo «trinitaria» responde a la propia visión que Zambrano tenía de su vocación por la palabra, que, siendo única e inequívoca, era también trina,

⁵ A. Sánchez Dorado, *Génesis de la razón poética. Hacia el delirio creador en María Zambrano*, Sevilla, 2019, pp. 28-40.

⁶ M. Zambrano, citado en *Ibid*, p. 30.

pues se le reveló a través de tres rostros equivalentes que, como una suerte de trinidad del conocimiento, la condujeron a la revelación del sentido último de la existencia: «Filosofía, Poesía y Religión»⁷. Esta triada, en la que convergen razón reflexiva, creación poética y anhelo espiritual, encarna una síntesis singular en el panorama del pensamiento español de la Edad de Plata, donde la búsqueda de sentido se articula en la intersección de la filosofía, la literatura y la experiencia religiosa.

2. El símbolo nietzscheano de la aurora y el culto a la Virgen María

Pero retomemos aquel axioma inicial (no se puede ser filósofo sin ser un gran escritor) con que María Zambrano condicionaba el acceso a la sabiduría a la expresión poética, al modo en que Orfeo descendió al Hades guiándose por la música. Nos referimos a que, según Zambrano, el filósofo ha de entregarse a la palabra reconociendo en ella su trascendencia, su carga sagrada, reveladora y fundante, su manifestación o encarnación humana, universal y arquetípica, como quien se abandona al ágape, a su abrazo sin límite, haciendo del descenso a los ínferos del alma un acto sagrado, —es decir, un «sacrificio»⁸— que, en su realización, transforma directamente al ser y a su modo de estar en el mundo. En esto, el gran filósofo vive en fidelidad al verbo que canta el misterio, haciendo del *logos* creador el centro de su destino como escritor, es decir, como mediador entre el «hombre y lo divino»⁹.

Este núcleo conceptual y simbólico, que constituye la relación entre humanidad y divinidad, es el ámbito de reflexión epistemológica en torno al cual Zambrano desarrolló una teoría no dogmática de la palabra salvadora¹⁰. Es importante subrayar que su pensamiento no se reduce a una «teología»¹¹, sino que Zambrano se sirve de su intuición creativa para rescatar la dimensión emocional, connotativa, simbólica y mítica de las sagradas escrituras, y establecer

⁷ M. Zambrano, *Para entender la obra de María Zambrano*, Barcelona 2014, p. 739.

⁸ Etimológicamente, *sacrificium* proviene del latín *sacer* (sagrado) y *facere* (hacer), y designa el acto de hacer sagrado algo, de consagrarlo mediante su entrega. En su sentido originario, el sacrificio no implica necesariamente destrucción o violencia, sino un acto de ofrecimiento: aquello que se separa del uso ordinario para ser transformado por la divinidad.

⁹ M. Zambrano, *El hombre y lo divino*, Madrid 2020.

¹⁰ El hecho de que su postura no sea dogmática no significa que se aparte del espíritu del catecismo, sino que permanece fiel a él desde una interioridad viva y libre. Recordemos que en su testamento Zambrano «declara que pertenece a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en cuya fe y doctrina fue educada y en cuyo seno desea morir» (cit. en J. Barrientos, *Bases formales metafísicas de Miguel de Molinos en las concepciones filosóficas de María Zambrano*, «Estudios Filosóficos», LIX, 2010, p. 489).

¹¹ La vertiente teológica del pensamiento de María Zambrano ha sido estudiada en profundidad por Juana Sánchez-Gey Venegas, particularmente a través del análisis del epistolario que mantuvo con el filósofo católico Agustín Andreu, recogido en *El pensamiento teológico de María Zambrano*, Madrid 2018.

puentes entre esa riqueza espiritual y poética y otras ramas del saber, como la literatura y la filosofía.

Un caso paradigmático es el del símbolo nietzscheano de la «aurora», que, en *A modo de autobiografía*, Zambrano resignifica ampliamente sobre la base de su experiencia cristiana, incorporando la figura de la Virgen María que, en un cruce conceptual y poético, se convierte en esposa del pensamiento y madre de su encarnación verbal:

Y entonces, después, vino esa definición [...] de la filosofía como la transformación de lo sagrado en lo divino, es decir, de lo entrañable, oscuro, apegado, perennemente oscuro; pero que aspira a ser salvado en la luz y como luz.

He creído siempre en la luz del pensamiento más que en ninguna otra luz; y la aurora resulta la mediación entre lo sagrado y lo divino, y como para mí, parece ser, la filosofía es transformación, [...] estoy de acuerdo con Nietzsche, como en tantas otras cosas; entonces salió la aurora. Nietzsche escribió un libro, *Auroras*, por cuya simple lectura de su prólogo, valdría la pena el haber existido. Es la salvación. Es como el que ha estado en el fondo de una mina y asciende a la luz. Ésa es la transformación [...] del pensamiento claro, de la luz, y con ello está en conexión el culto a la Virgen María, a la santa Virgen, a la que ya he aludido estaba prefijada o presupuesta en las aguas amargas del primer día de la creación, cuando el Espíritu Santo reposaba sobre ellas antes de la creación. En ella, pues, se da el tránsito mismo; y así, aunque parezca indecible, y no dejo de enrojecer al decirlo, para mí la Virgen está identificada con el saber filosófico y lo ampara y lo sigue.¹²

Como hemos adelantado, María Zambrano establece aquí una asociación psicológica, conceptual y simbólica entre el símbolo nietzscheano de la aurora y la figura de la Virgen María en su identificación con el saber filosófico. Para Zambrano, el filósofo acoge la palabra como la Virgen amparó en su seno la Palabra, remitiendo directamente a la tradición joánica donde el *Logos* es el Cristo, es decir, el Verbo encarnado de Dios. Igual que María siguió a Jesús en su ministerio hasta su amarga muerte en la cruz, el filósofo sigue el camino de la sabiduría, está en él, es en él y por él, a pesar del viacrucis que entraña (soledad intelectual, duda constante, incompreensión social, sacrificio de lo material, confrontación con los propios límites, etc.).

Desde esta clave, la aurora de Nietzsche y la Virgen María convergen en un símbolo nuevo, más profundo y cargado de sentido: la aurora deviene instante de tránsito y mediación en el proceso de conocimiento, donde el pensamiento, partiendo de lo oscuro y lo sagrado, inicia su transformación hacia lo claro y lo divino¹³. Bajo esta formulación, la aurora es un símbolo de salvación intelectual y espiritual, el punto en el que la filosofía cumple su papel de convertir la oscuridad del misterio en luz reveladora, en un proceso de alquimia o transformación del pensamiento. Elena Laurenzi explica que la aurora no es solo un símbolo, sino

¹² M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, pp. 723-724.

¹³ A. Andreu Rodrigo, *María Zambrano. El Dios de su alma*, Granada 2007.

una experiencia de vida y revelación que articula tanto la búsqueda filosófica como la dimensión espiritual del conocimiento¹⁴.

Lejos de ser una mera ocurrencia de Zambrano, esta relación entre Nietzsche y la tradición cristiana tiene un fundamento profundo en su pensamiento, que se caracteriza por el amor amargo que la Virgen simboliza y que atraviesa todos los ámbitos de su vida personal: el dolor íntimo y existencial (la muerte de su hermana Araceli), el dolor amoroso (relaciones frustradas), el dolor espiritual y creativo (vinculado al alumbramiento intelectual y poético) y el dolor histórico y político (la guerra y la posterior experiencia del exilio).

En sus escritos autobiográficos, la filósofa confiesa que siente una filiación o advocación personal con la Virgen a través de su propio nombre, señalando desde el origen una impronta espiritual y simbólica en su identidad que la liga al tránsito de la vida y del saber filosófico. Su fascinación se acrecienta especialmente en lo tocante a su dimensión de madre, experiencia que Zambrano, como mujer que ha visto frustrado su instinto maternal, canaliza en una consagración a una fecundidad interior que dará como rendimiento la expresión filosófica y artística de su pensamiento en su dilatado legado intelectual:

[...] siempre me ha fascinado la Virgen casta, pura y madre, porque a la fecundidad no he renunciado. Me gustaba y me atraía lo fecundo y lo puro al par; así que cuando supe que mi nombre, María, es el nombre de las aguas amargas, de las aguas primeras de la creación sobre las que el Espíritu Santo reposa antes de que exista ninguna cosa, entonces me entró una profunda alegría por sentirme participada, aunque mi nombre me lo señalaba ya, en esa condición de la pureza y la fecundidad, y también ¡ay! de la amargura.¹⁵

Fecundidad intelectual y poética, la de María Zambrano, cuya realización amorosa, forjada a lo largo de una vida marcada por el sacrificio, no ha estado exenta de amargura, como vemos en el paralelismo que establece Zambrano con la vida de la Virgen María: «El pensamiento es siempre una cruz, y yo acepto llevar esta cruz hasta el final de mis días»¹⁶. Nuestra pensadora está configurando, tanto su pensamiento como su vida, desde una conciencia de la ambivalencia emocional del acto creador como experiencia de cruz (insignia y señal del cristiano), donde la Virgen se convierte en el símbolo universal del dolor amoroso de la separación y la abnegación. Un símbolo vivo que habla del desgarro umbilical bajo dos aspectos complementarios: el pensamiento que, al atravesar el umbral del nacimiento, se aleja dolorosamente del vientre que lo formó, reclamando su vida y llevándose algo de quien lo engendró, dejando una huella de pérdida y vacío; y el creador que, contemplando el mundo con amor, entrega sus palabras en sacrificio para su salvación. El reconocido estudioso Jesús Moreno Sanz sintetiza esta paradoja emocional con una bella imagen que

¹⁴ E. Laurenzi, *María Zambrano, filósofa de la aurora*, «Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano», 3, 2001, pp. 16-24.

¹⁵ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, p. 718.

¹⁶ *Ibid.*, p. 720.

marcará el inicio del siguiente apartado reflexivo, pues, según María Zambrano, hemos de atravesar el infierno del sufrimiento con la valentía del héroe para alcanzar una esperanza:

Desde el dolor mismo del pensamiento que sabe –y piensa ese saber– que la luz, la palabra, la carne y la libertad germinan desde un trágico dolor que –sea la paradoja– está concibiendo una traslúcida esperanza. Y ¡claro!, hay que tener paciencia e impavidez [...] en la pretensión [...] de superar y obviar el mundo plano, el infierno de la luz, que vivimos. Habrá que reconocerlo, tirar de él hacia «abajo», con la carne, con la sangre, con la palabra, con la libertad impávida.¹⁷

3. El descenso de Dante y los ojos de Santa Lucía

Hemos visto cómo Zambrano pone en diálogo el símbolo nietzscheano de la aurora con la figura de la Virgen María para definir el saber filosófico, y cómo Jesús Moreno Sanz introduce el concepto de descenso como parte del tránsito hacia la sabiduría. En *A modo de autobiografía*, Zambrano amplía este fundamento de su vocación mediante dos nuevas figuras simbólicas en diálogo con las anteriores: Dante y Santa Lucía.

Ciertamente, igual que le sucede al Dante de *La Divina Comedia*, María Zambrano defiende que este gesto transformador del filósofo que, como la Virgen, se entrega plenamente a la aurora del saber, es el de quien está dispuesto a descender a los infiernos para conocer la verdad sobre el pecado, el alma y el destino humano. Estamos ante el tópico de la *katabasis* –o descenso al inframundo–, experiencia central del viaje del héroe dentro de la tradición literaria y mitológica¹⁸. Según la pensadora, el verdadero filósofo no realiza este descenso a los abismos interiores para someter lo hallado a las cadenas de la propia voluntad, retorciendo las palabras hasta identificarlas con sus intereses, sino para hacer del conocimiento encontrado un espacio hospitalario de revelación, de salvación y de libertad compartida. Tamaña es la consecuencia, la dedicación, la ofrenda y la esperanza de este ser en tránsito que, según Zambrano, habría de encontrarse «en estado de gracia»¹⁹ por una suerte de consagración espiritual y poética a Santa Lucía, «abogada de los ciegos»²⁰, pues, yendo a tientas por este mundo de tinieblas, la única posibilidad de éxito que tiene consiste en dejarse guiar por la luz de sus ojos sacrificados a lo largo del confuso laberinto de la existencia y del lenguaje.

Recordemos a este respecto que en *La Divina Comedia*, Santa Lucía es mensajera de la gracia en una cadena de intercesión entre la divina misericordia

¹⁷ J. Moreno, *La semántica de la luz*, Madrid 1998, p. 39.

¹⁸ N. Sánchez Madrid, *Fenomenología de la soledad sonora: el reverso de la experiencia de la conciencia*, «Res Publica: revista de filosofía política», 29, 2013, pp. 82-83.

¹⁹ M. Permuy Leyva, *La cosmovisión de María Zambrano desde un enfoque filosófico integrador y cultural*, Madrid 2010, p. 48.

²⁰ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, p. 725.

y la Virgen María quien, conmovida por el extravío espiritual de Dante, lo encomienda. Así quedan unidas la Dama del cielo y Santa Lucía en el Canto II del *Infierno*²¹ lo que, desde la óptica zambraniana, supondría la articulación simbólica del saber filosófico como un tránsito iluminador, en el que la Virgen encarna la mediación originaria hacia la revelación de la palabra en estado de gracia, y Santa Lucía representa la luz que guía el pensamiento en su ascenso hacia la claridad del conocimiento.

4. La redención del lenguaje y la escritura sacrificial

En definitiva, María Zambrano concibe al filósofo-poeta como aquel que, tras ser guiado en su descenso a las capas más ocultas del ser, es capaz de devolver a la luz de la conciencia aquello que la historia – tanto personal como colectiva – ha dejado en ruinas, a la espera de ser redimido por medio de la palabra salvadora, en lo que Walter Benjamin denominó la «potencia redentora del lenguaje»²².

Esta redención busca que nada se pierda, y se realiza a través de un conocimiento revelado sobre la realidad, un proceso que, para Zambrano, alcanza su culminación cuando el ser experimenta la «resurrección»²³ mediante «la palabra perdida, la palabra única, secreto del amor divino-humano»²⁴. En este tránsito, la escritura se convierte en un acto sacrificial, donde la palabra humana busca resonar con la Palabra divina, como ella misma confiesa al admitir que se está «dando como si ya me estuviera muriendo. Y es que hay que morir muchas veces para resucitar, y yo creo en la resurrección, no ya de los muertos, sino de la carne»²⁵. Por medio del Credo, María Zambrano se identifica así con el símbolo del «cordero»²⁶, no como emblema de poder, sino como expresión del amor que se ofrece en sacrificio, reflejando así su conciencia de entrega y redención en el acto creativo.

5. La palabra que salva: escritura y resurrección en el pensamiento de María Zambrano

Dentro de la cosmovisión «mística y poética»²⁷ de María Zambrano, la resurrección se realiza en la palabra cuando el ser se deja decir, no como objeto, sino como presencia abierta a ser transfigurada en «cuerpo luminoso»²⁸. Desde

²¹ D. Alighieri, *La Divina Comedia*, Buenos Aires 1922, p. 12.

²² W. Benjamin, *Iluminaciones IV*, Madrid 1991.

²³ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, p. 724.

²⁴ M. Zambrano, *Discurso de la entrega del Premio Cervantes*, Madrid 1994, pp. 57-68.

²⁵ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, p. 724.

²⁶ A. Bundgaard, «La filialidad del cordero»: *Interpretación de la imagen simbólica del cordero en textos escogidos de María Zambrano*, «Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano», 4, 2002, pp. 87-93.

²⁷ C. Janés, *María Zambrano. Desde la sombra llameante*, Madrid 2010.

²⁸ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, p. 724.

una perspectiva fenomenológica y epistemológica, este proceso implica una transformación del sujeto, pues, como explica Zambrano, el ser humano carece de presencia plena ante sí mismo y busca alcanzarla; no solo aspira a desvelar la realidad, sino también a revelarse a sí mismo. La revelación poética no solo ilumina el mundo, sino que permite al ser reconocerse y entregarse, alcanzando una presencia más auténtica ante sí y ante el otro. Así, la vida se anticipa y muestra que la única forma de revelarse es viviéndose y ofreciéndose a través de la palabra, en un acto donde el conocimiento se transforma en experiencia existencial:

El hombre es el ser que no se está presente a sí mismo y necesita estarlo; necesita no solamente revelar, sino revelarse. Parece como si no pudiera irse tranquilo a esos otros mundos que le esperan y desde los cuales es llamado, sin haberse dado a sí mismo en esta última dimensión. Pero resulta que la vida se adelanta, que cómo revelarse sino viviendo.²⁹

Estamos ante la curación por la palabra, ante la escritura como acto de salvación, noción central del presente artículo que se inscribe dentro de la reflexión filosófica y literaria de autores como Pedro Laín Entralgo³⁰ o Iris Murdoch³¹, así como de la herencia crítica que representan, entre otras voces, E. Fernández, J. Sánchez-Gey, C. Vllora o G. Gálvez³². M. Nogueroles sintetiza así el estado de la cuestión:

²⁹ *Ibid*, p 716.

³⁰ P. Laín Entralgo, *La curación por la palabra en la antigüedad clásica*, Barcelona 1987. En *Para entender la obra de María Zambrano* (Barcelona 2014, p. 740), la autora señala a Pedro Laín Entralgo por haber abordado filosóficamente el tema de la «esperanza» sin reconocer su influencia. Laín publicó *La espera y la esperanza* en 1957, y Zambrano afirma que lo hizo «sin citarme una sola línea». Habla incluso de «suplantación», estableciendo un amargo paralelismo entre el reconocimiento académico e institucional que alcanzó Laín Entralgo – afín al régimen franquista– y el silencio, la censura y el exilio que ella padeció. A la luz de este juicio, resulta relevante observar que ya en *Filosofía y poesía*, México 2013, p. 55, Zambrano articula de manera incipiente una comprensión de la esperanza como experiencia de salvación filosófica. Sin embargo, por la referencia que ella misma hace al descubrimiento de la esperanza como fruto del conflicto dialéctico con Ortega en torno a la noción de «objetividad» y la distinción de su maestro entre «ideas y creencias», es probable que estuviera aludiendo, más bien, al ensayo *La vida en crisis*, en *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid 2012, pp. 111-115, donde trata expresamente la esperanza desde estos tres conceptos: objetividad, ideas y creencias. El pasaje autobiográfico de Zambrano es de una intensidad tal que requeriría un estudio comparativo de la obra de ambos autores, para valorar la veracidad de la acusación y, en su caso, precisar el grado de posible apropiación conceptual.

³¹ I. Murdoch, *La salvación por las palabras. ¿Puede la literatura curarnos de los males de la filosofía?*, Madrid 2018.

³² Aproximación no exhaustiva: E. Fernández, *La razón poética: la salvación de los inferos*, Madrid 2000; J. Sánchez-Gey, *La piedad: sentimiento religioso en María Zambrano*, «Estudios Filosóficos», 140, 2000, pp. 115-124; C. Vllora, *Reflexiones sobre la religión como saber de salvación desde el pensamiento de María Zambrano*, «Sophia», 24, 2018, pp. 87-107; G. Gálvez, *Caída, salvación, música: una lectura comparada de María Zambrano y Gastón Soubllette*, «Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano», 26, 2025, pp. 48-58.

Si existe un saber que responde a esta necesidad de salvar al hombre es para nuestra filósofa, el saber inspirado, es decir, la poesía. Consiste en un saber sagrado olvidado en los tiempos modernos y el único que corresponde con la realidad. En él se da un intercambio en el que el hombre recibe algo superior, una especie de regalo. Pero a la vez requiere ser manejado con sumo cuidado, porque lo que se recibe viene de otro. La inspiración pertenece al mundo de la piedad y nos pone de relieve “la angustia de este mundo de lo otro”.³³

Esta tesis coloca a Zambrano en una genealogía extremadamente singular de pensadores que entienden el *logos*, no solo como una herramienta de razonamiento y de expresión, sino como un acto de salvación personal, histórica y espiritual. Amante de la palabra salvadora, Zambrano se muestra con esta propuesta sobrepasando la teología bíblica y sistemática en su concepción personal del Dios-Verbo y de su misericordia; trascendiendo la filología académica en su amor íntimo y genuino por el lenguaje encarnado poéticamente en la experiencia y en la historia; y rebasando la filosofía racionalista y puramente especulativa en su entrega total al conocimiento unificador de lo que, como sabemos en nuestro ámbito de especialización crítica, ella misma denominó «razón poética»: una razón humanizada, que se abre a lo simbólico y lo revelador, y cuyo rasgo distintivo es, a la vista del simbolismo mariano, el sentimiento amoroso de la «piedad»³⁴.

Recordemos que la razón poética emerge en el pensamiento zambrano como respuesta al racionalismo moderno³⁵, cuya pretensión de objetividad había fracturado la unidad originaria entre conocimiento, poesía y religión, entre razón, símbolo y experiencia vital. Así, desde *Filosofía y poesía* (1939) hasta *Claros del bosque* (1977), Zambrano fue elaborando una vía alternativa en la teoría del conocimiento donde el pensamiento poético se vuelve capaz de mediar entre el ser y la palabra, entre lo divino y lo histórico, entre la revelación y el lenguaje.

Porque, en definitiva, para nuestra autora, el pensamiento filosófico y su manifestación en la escritura constituyen un auténtico «acto de fe»³⁶ – un asentimiento a la revelación –, del mismo modo que la fe puede experimentarse como una forma poética y comunicativa de comprender el mundo, así como de redimirlo a través de nuestro amor. Y esta necesidad de la palabra amorosa no es exclusiva del filósofo o del escritor consagrado, sino que alcanza a todos los seres humanos, porque todos, por el hecho mismo de vivir, estamos llamados a pensar y a contarnos lo vivido, a buscar sentido y a compartirlo. La palabra, como vínculo originario entre el ser y el mundo, entre Dios y el hombre, habita tanto en los libros como en la vida misma: en cada conversación, en cada relato que hacemos de nuestra experiencia o de la de los otros. Dice Zambrano que la

³³ M. Nogueroles, *María Zambrano. Una filosofía de la salvación*. En Mora, J. y Moreno, J. (Eds.), *Pensamiento y palabra en recuerdo de María Zambrano (1904-1991)*, Valladolid 2005, pp. 515.

³⁴ C. De la Cruz, *Acotación temática en torno a la piedad*, Madrid 1998, pp. 37-42.

³⁵ R. Sánchez, *María Zambrano y la crítica al racionalismo*, Madrid 1998, pp. 159-172.

³⁶ M. Zambrano, *¿Por qué se escribe?*, Madrid 2008, p. 40.

vida entera «necesita de la palabra»³⁷, no solo para pensarse, sino para abrirse al misterio de estar en el mundo y saberse destinado a abandonarlo³⁸. Ese saber, tanto teórico como vivido, es, por una parte, fragmentario, porque nunca llegamos a poseer la verdad completa de nuestra existencia; y, por otra, contradictorio, porque estamos sujetos a la ley de polaridad trágica que nos enfrenta al éxito y al naufragio, al triunfo y a la caída, al encuentro y a la pérdida, al fulgor y a la sombra, a la epifanía y al silencio, a la gloria y al fracaso:

[...] si bastase con vivir no se pensaría, si se piensa es porque la vida necesita de la palabra: la palabra que sea su espejo, la palabra que la aclara, la palabra que la potencia, que la eleve y que la declare al par en su fracaso, porque se trata de una cosa humana y lo humano de por sí es, al mismo tiempo, gloria y fracaso. No hay fracaso sin su gloria, ni hay gloria verdadera que no lleve o arrastre consigo un cierto fracaso, ¿de qué?, de este ser esencial que es el hombre, de este mediador.³⁹

6. La búsqueda de unidad en el amor y en la palabra

Para María Zambrano, la única posibilidad real de sostener estos fragmentos y reconciliar esas contradicciones no nace de la lógica ni del pensamiento discursivo, que por su propia naturaleza, excluye los opuestos, sino de la experiencia salvífica del amor. Porque el amor, a diferencia de la lógica, es capaz de dar cobijo a lo contradictorio, de abrazar lo disperso, de acoger y guardar en su interior cada instante, cada rostro y cada herida, otorgándoles sentido y lugar.

Esta reconciliación amorosa de la vida no se consume de inmediato ni de forma definitiva en el tiempo histórico, sino que Zambrano pone su esperanza en que, al final de los tiempos (entendido tanto como el instante último de cada vida, en el umbral de la muerte personal, como el horizonte último de la historia, donde todas las vidas se recogen y convergen), cuando la existencia sea vista en su totalidad, la suma de los momentos defendidos por la palabra –esos fragmentos sostenidos y preservados en el relato y en la memoria– podrá revelar una cierta coherencia última, una unidad reconciliada donde cada instante, cada pérdida y cada hallazgo encuentren su sentido en la plenitud de una verdad aún velada para nosotros, pero esperada y custodiada por el corazón que espera su «llamada amorosa»⁴⁰.

Esta unión trascendente y definitiva de la propia vida –esta voluntad de reconciliación que Zambrano identifica entre Dios y el hombre– se refleja en la cotidianidad del amor al conocimiento, y de modo particular, en la experiencia de la escritura. En *Por qué se escribe* Zambrano habla de la voluntad humana de «retención» de las palabras y de la «unidad» de sentido que el texto busca

³⁷ *Ibid.*

³⁸ A. Reina, *De cómo vino al mundo Félix Muriel: alcance emocional y ético de la mitología diestrona*, «ALEC», vol. 44, 1, 2019, pp. 111-126.

³⁹ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, pp. 715.

⁴⁰ M. Zambrano, *La metáfora del corazón*. En *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid 2008, pp. 68.

alcanzar⁴¹, en consonancia con la integridad que nuestra existencia pretende lograr, por gracia, en el momento de su consumación; un anhelo de plenitud que constituye la esencia misma de su teleología.

Siguiendo el paralelismo, la escritura no es para Zambrano otra cosa que un proceso de pérdida y reconciliación del hombre con las palabras que recibe como un don – del mismo modo que su muerte ha de ser, en última instancia, un despojamiento que dé paso a la promesa de una nueva alianza. Zambrano habla de la escritura como un acto de unidad amorosa, en el que el lenguaje alcanza su «potencia de comunicación»⁴² para salvarse de la tragedia que impone la incompreensión – la de la vanidad y vacuidad de las palabras –, y comenzar así a vivir de otro modo – o en otro mundo, si mantenemos el juego de correspondencias.

En este sentido, la comunicación es para Zambrano una experiencia religiosa, en tanto que, por amor, el entendimiento –como potencia del alma– *re-liga*, reúne, reconcilia. Frente a esta experiencia afectiva, la incomunicación (que no se identifica con el silencio, sino con la incapacidad de las palabras para conciliar, armonizar o pacificar) equivale a desunión y a desamor: un efecto que se consuma cuando la discordia fuerza los malentendidos, las tergiversaciones o las falsas interpretaciones.

En este proceso de salvación por las palabras, renacidas ya en la unidad sagrada del amor, la persona es capaz de superar el error, el dolor y la contradicción por medio de una vocación, intrínsecamente humana, de búsqueda de sentido. Porque, para Zambrano, si la vida desea hacerse eterna por medio del amor, también pide hacerse inteligible por medio del lenguaje, como su manifestación dialéctica y reveladora. En estos términos, Zambrano entiende el texto como cuerpo que debe morir, en clave mística, para resucitar en la plenitud de la unidad de sentido por medio del amor y de la esperanza de comunicación, cuyo resultado es la palabra viva: aquella que nace de una «conversión», con capacidad para transformar ética y emocionalmente la forma en que comprendemos la realidad y la transmitimos poéticamente. Así lo expresa en *Filosofía y poesía*, donde escribe:

El amor, al igual que el conocimiento, necesita de la muerte para su cumplimiento. El amor por quien se propaga la vida... Este es, creemos, el fundamento de toda mística: que el amor que nace en la carne (todo amor “primero” es carnal) tiene, para lograrse, que desprenderse de la vida, tiene también que *convertirse*, como decía Platón era menester realizar con el conocimiento.

Y esta conversión, en verdad, se ha verificado por la poesía, en la poesía.⁴³

⁴¹ M. Zambrano, *Por qué se escribe*. En *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid 2008, p. 36.

⁴² *Ibid*, p. 37.

⁴³ M. Zambrano, *Filosofía y poesía*, México 2013, pp. 69-70.

7. El morir cotidiano y la experiencia de sincronización

Considerando lo anterior, también existe para Zambrano un morir cotidiano que atraviesa cada existencia y que explica en *Claros del bosque*: un ir muriendo donde, poco a poco, la persona se va desprendiendo de sí misma para abrirse a la revelación de lo que es, como quien se va despojando de las prendas que lo revisten hasta llegar al núcleo desnudo y sagrado de su ser. En ese momento se produce una experiencia de la verdad en el tiempo que Zambrano denomina «sincronización», un instante en que la vida en su quimera de totalidad, de una parte, y el ser que en su insuficiencia la sueña, de otra, experimentan una mutua y recíproca armonía (un «reconocimiento»⁴⁴, una filiación, una identificación):

La identificación, si se realiza por la unión, se da en el morir o en algo que se le asemeja. [...] La identificación máxima apenas concebida es la de la vida y la muerte; que solo en el ir muriendo se alcanza, allí donde la muerte no es acabamiento sino comienzo; y no una salida de la vida, sino el ir entrando en espacios más anchos, en verdad indefinidos [...] dejando al sujeto [...] en [...] un modo del tiempo que camina hacia un puro sincronismo.

[...] En ese estado en que ya no se espera, o mejor aún, cuando se ha dejado de esperar, llega sin ser notado el instante en que se cumple el sincronizar de la vida con el ser; de la vida propia en su aislamiento con la vida toda; del propio ser vacilante y desprovisto, con el ser simple y uno.⁴⁵

Apelando a esa doble capacidad que tiene Zambrano de elevación del pensamiento y concreción poética de la experiencia sentida como revelación, o como signo de ella, proponemos un fragmento autobiográfico donde la autora ilustra en clave de razón poética esta suerte de experiencia mística que ha formulado teóricamente y que la embargó literalmente durante el periodo de redacción de *Claros del bosque*. Así, el texto anterior, de gran elevación intelectual, se simplifica en la siguiente experiencia:

Todo me hablaba, todo me miraba, todo salía a mi encuentro, todo se revelaba: la palabra naciente. Porque yo vivía, sentía nacer la hierba, el polvo mismo, las sombras, todo estaba naciendo y todo crecía⁴⁶.

Estas palabras constituyen una formulación poética y narrativa de la abstracción teórica que Zambrano desarrolla previamente. Si en el plano conceptual describe la identificación entre vida y muerte como una experiencia de renuncia, desposesión y entrada en espacios amplios e indefinidos, en el plano poético, esta idea se encarna en la vivencia inmediata de la naturaleza y la palabra naciente en un estado de unidad. El testimonio de cómo «todo me hablaba, todo me miraba, todo salía a mi encuentro» traduce en clave sensible la intuición filosófica del sincronismo entre vida y ser, entre lo finito y lo absoluto,

⁴⁴ V. M. Pineda, *Sacrificio, agonía y salvación del individuo. (Sobre el Spinoza de María Zambrano)*, Madrid 1998, p. 155.

⁴⁵ M. Zambrano, *Claros del bosque*, M. Gómez Blesa (Ed.), Madrid 2011, p. 156.

⁴⁶ M. Zambrano, *La palabra*, p. 620.

mostrando cómo esa revelación se da de forma inesperada y sin esfuerzo, en el instante en que la vida se abre a la presencia total del mundo.

Este sincronismo de la vía unitiva, que se formaliza en la escritura de *Claros del bosque* –obra inspirada por la experiencia límite de la muerte de su hermana Araceli–, puede definirse, desde una fenomenología de lo «místico»⁴⁷, como un caso de «iluminación» propio del éxtasis. En Zambrano, dicha experiencia incluye elementos como la sensación de unidad, el contacto con lo sagrado⁴⁸, la percepción de una objetividad y realidad profundas, la cualidad noética (certezas que trascienden el razonamiento discursivo), la superación del dualismo, la infabilidad, la transitoriedad y la sensación de bienestar. Una experiencia que comparte, en sentido amplio, con sus coetáneas Evelyn Underhill (1875–1941) y Simone Weil (1909–1943).

8. La experiencia mística de la palabra naciente

La experiencia mística que describe Zambrano es el descubrimiento pasivo y contemplativo de la «aurora de la palabra»⁴⁹, metáfora conceptual vinculada a su reflexión sobre el símbolo de la aurora de Nietzsche y la figura de la Virgen, persona que acoge y ampara amorosamente la Palabra divina en su seno materno. Como Zambrano asocia a María con el «tránsito» del saber filosófico, se comprende que su pensamiento dé a luz –en un juego de correspondencias– a la «palabra naciente»⁵⁰:

La palabra nace, no se hace; la palabra que se hace, ella, es la palabra fabricada, usada como un instrumento, utilizada, ¡y de qué manera a veces! Ella se deja, es la libertad que el hombre tiene por desgracia; y claro, como signo de su suprema responsabilidad. La palabra nace, y entonces, como todo lo que nace, padece y nace padeciendo. Y fue lo que se me impuso, en aquellas correrías del bosque, de claro en claro, y de prado y de sendero en sendero.⁵¹

Zambrano explica que la palabra que nace es aquella que emerge desde la experiencia interior, vinculada al ser, al sentir, al dolor, al asombro o al amor. No es una palabra prefabricada ni previamente calculada; es una palabra que brota como necesidad y que, al decir, revela al mundo y revela también a quien la pronuncia.

En contraste, la palabra hecha es para Zambrano aquella que no nace de una experiencia interior auténtica, sino que es fabricada o manipulada como un instrumento para lograr un fin: convencer, dominar, demostrar, seducir,

⁴⁷ F. J. Rubia, *La conexión divina. La experiencia mística y la neurobiología*, Barcelona 2014, pp. 117-147.

⁴⁸ J. Lizaola, *Lo sagrado en el pensamiento de María Zambrano*, México 2008.

⁴⁹ M. Zambrano, *La palabra*, p. 620.

⁵⁰ L. Llevadot, *Zambrano-Spinoza: Elementos y tránsitos del pensar*, Madrid 1998, pp. 139-147.

⁵¹ M. Zambrano, *La palabra*, p. 620.

manipular. Es la palabra al servicio de la voluntad de poder o de la estrategia, aquella que no revela el ser de las cosas, sino que las oculta bajo el velo del discurso. Su finalidad no es acoger el mundo, sino someterlo al lenguaje.

Esta palabra, que podríamos llamar palabra técnica, discursiva o retórica, separa la palabra viva del ser y del misterio. En vez de nacer del silencio y de la escucha, se impone al mundo y a los otros. Es la palabra que se posee y se emplea, y no la palabra que nos posee y nos atraviesa.

9. La ofrenda de la palabra: escritura ritual y sacramentalidad del libro

La extrapolación de la experiencia mística de la aurora a la palabra naciente, aplicada a la vocación del escritor, lleva a Zambrano a concebir el libro como una forma sagrada, una ofrenda que contiene los fragmentos dispersos de la vida y sus contradicciones. Cada página testimonia una batalla entre luz y sombra, claridad y opacidad, donde la palabra –amparada por el amor– defiende los instantes antes de que se pierdan en el olvido. Para Zambrano, el escritor entrega en el libro no solo su pensamiento, sino su ser, su tiempo vivido y soñado, sus vacilaciones y certezas, su imaginación creadora. Y lo hace sabiendo que esta ofrenda es incompleta y fragmentaria, pero confiando en que, al ser acogida por otros, la suma de las palabras hallará algún día la unidad y el sentido último que ahora se ocultan.

Así, el libro no es solo un objeto ni un producto cultural, sino una forma de sacrificio: el lugar donde el escritor consagra su vida a través de la palabra, confiando en que, en ese acto de entrega, la experiencia fragmentaria y contradictoria de su existencia encuentre resguardo y posibilidad de salvación. Como en las antiguas ofrendas rituales, donde se entregaba lo máspreciado al misterio que sostiene el mundo, el escritor ofrece su palabra no como certeza, sino como plegaria y puente, como tránsito entre lo vivido y lo aún por revelarse:

Porque queda siempre vivo el gesto de elevar el libro, de mirarlo y de ofrecerlo como si fuera una sagrada forma, una forma sagrada que tiene que estar por encima de todo, que tiene que manifestarse como si fuera una forma de comunión.⁵²

El libro, ofrenda a los dioses, se transforma en la cosmovisión cristiana de Zambrano en una forma de «comunión» entre Dios y el mundo, una oración vivida como participación espiritual, como *sacramentum*, medio de acción sagrada y signo sensible de un cambio interior obrado por intercesión divina. Así, el libro cifra la metamorfosis de la palabra y se ofrece en sacrificio para ser des-cifrado por el otro. La escritura, en su dimensión más elevada –aquella que nace de la gracia, la franqueza y el misterio, y no de la soberbia intelectual–, es

⁵² M. Zambrano, *El libro: ser viviente*. En J. Moreno Sanz (Ed.), *Obras Completas VI*, Barcelona 2014, p. 694.

para Zambrano un acto ritual donde Dios se comunica con los seres humanos y viceversa. El «sacramento del lenguaje», que decía Agamben. Tiene, por tanto, «estructura de vínculo»⁵³ y «disposición performativa»⁵⁴, *signum visibile gratiae invisibilis*, como sintetizó San Agustín respecto de la naturaleza del sacramento⁵⁵. En resumen, Zambrano piensa el libro como lugar «enteramente sacro»⁵⁶ de contemplación y oración, espacio de tránsito e invocación, don que no se gasta con el uso, santuario de la palabra donde la esencia del género humano participa en comunión del misterio de la existencia:

El libro es un don que no se gasta, moneda que da la mano, moneda que está en la mano. Quizás se pueda perder, pero la que está en el alma se pierde si no se da, dijo por entonces el poeta Antonio Machado. El libro aún tiene algo indeleble, un perfume que cuanto más se aspira, como el de ciertas flores, más se acrecienta. El libro tiene olor, perfume, impregna las paredes, está lleno de amor. Y para aquel que lo recibe por primera vez, resulta de una tal conmoción, con tal devoción es recogido entre las manos, que es como un ser. Un don, al mismo tiempo, del cielo y de la tierra, que trae un mundo lejano y misterioso que se hace propio, que se hace íntimo, una lejanía misteriosa que entra en la intimidad.⁵⁷

Esta idea conecta con la metáfora del mundo como libro (*liber mundi*) que el filólogo comparatista Ernst Robert Curtius (1886-1956) rastreó en su obra capital, *Literatura europea y Edad Media latina*, desde sus orígenes en la «oratoria sagrada», pasando por la «especulación místico-filosófica de la Edad Media», hasta llegar a vulgarizarse en el «lenguaje general»⁵⁸. En este sentido, María Zambrano forma parte de una larga tradición de autores clásicos que, desde diferentes ámbitos del pensamiento (teología, mística, filosofía, literatura) han realizado variantes originales de este motivo, destacando nuestra pensadora por la modernidad de una propuesta que revierte el tópico al pasar de una concepción de la realidad como libro de Dios, a la idea del libro como realidad sacramental del hombre: un umbral donde lo secreto manifiesta su misterio sin esclarecerse del todo; un lugar de mediación que une las ansias humanas por comprender y ser comprendido, con el relato amorosamente desmesurado que Dios derrama sobre nuestra existencia imperfecta.

⁵³ N. Reali, *Re-ligione e simbolo: per una rilettura sacramentale del Tempio*, Verona 2013, p. 327.

⁵⁴ J. Austin, *Cómo hacer cosas con palabras*, Barcelona 1982.

⁵⁵ D. León Fioravanti, *Signum audibile gratiae invisibilis. Interacción dinámico-estético sacramental entre la P(p)alabra y el lenguaje musical: Un estudio histórico, teológico y litúrgico sobre la música litúrgica*, Roma 2018.

⁵⁶ M. Zambrano, *El libro: ser viviente*, p. 694.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 695-696.

⁵⁸ E. R. Curtius, *Literatura europea y Edad Media latina (1)*, México 1976, pp. 448-457.

10. La dimensión soteriológica de la escritura

A partir de lo expuesto, puede afirmarse que la filosofía zambraniana es tanto un discurso como una experiencia «soteriológica»⁵⁹: su obra reflexiona sobre la salvación y, al mismo tiempo, el devenir de su vocación testimonia su propia redención a través de la escritura como acontecimiento filosófico, poético, espiritual y moral:

Pero se me ha descubierto, y desde muy niña, que en este «yo» se deposita también eso que se llama la responsabilidad moral. Y yo a esa responsabilidad moral tampoco puedo renunciar [...] porque es el punto de la moral y es un punto también de revelación.

Si no he podido revelar más que esto, Señor, qué le vamos a hacer. Yo lo entrego, y todo lo que he escrito lo he entregado resignada, humildemente diría, si es que uno puede decir de sí mismo la humildad; pero yo no digo la humildad en la vida; sino la humildad en el pensamiento. Mi pensamiento se entrega, se da, yo me doy por completo, sin esperar. [...] ¿cuál podría ser mi autobiografía? Pues todo, todo aquello que he dado y también lo que he querido dar y no he podido. Una autobiografía positiva y negativa al par y lo negativo es más fácil de decir que lo positivo.⁶⁰

A la luz de lo expuesto entendemos la soteriología –etimológicamente σωτηρία (*sōtēria*) y λόγος (*lógos*) «discurso de la salvación»⁶¹– no solo en sentido doctrinal o confesional, sino como aquella reflexión y experiencia de la salvación que articula la relación entre escritura, verdad y redención existencial en la obra y la vida de María Zambrano. La escritura, para Zambrano, es un acto soteriológico porque la palabra poética en su dimensión sacramental no solo nombra, sino que rescata, cura y devuelve a la luz lo que ha caído en el olvido, el exilio o la fragmentación. Es un *logos* que salva la vida en su complejidad: sus claroscuros, los momentos luminosos y, especialmente, las experiencias dolorosas o marginales, aquello oculto en la sombra. En este acto de salvación, lo dado y lo no dado adquiere un sentido de promesa que, acogido con piedad, devuelve al sujeto una imagen más profunda y reveladora de su identidad, su fruto particular.

Esto abre un horizonte de profundas implicaciones, pues si en mayo de 1981 Zambrano afirmaba: «Para mí leerme lo que he escrito es imposible, es lo más duro, difícil, y no digo amargo, no, imposible, no puedo calificarlo»⁶², en marzo de 1987 concluía: «Me siento incapaz de revelar mi propia vida; querría, por el contrario, que alguien me la revelara»⁶³. Estas declaraciones plantean una línea de investigación que nos interpela directamente como lectores e intérpretes.

⁵⁹ J. L. Gómez Toré, *María Zambrano. El centro oscuro de la llama*, Madrid 2020, p. 28.

⁶⁰ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, pp. 719-720.

⁶¹ J. M. Pabón, *Diccionario Manual Griego-Español*, Barcelona 1970.

⁶² M. Zambrano, *La palabra*, p. 618.

⁶³ M. Zambrano, *A modo de autobiografía*, p. 716.

11. Soledad y participación: hermenéutica de la co-redención poética

La imposibilidad de Zambrano de leerse a sí misma y revelarse su propia vida refleja la insuficiencia de la conciencia solitaria para completar el proceso de descubrimiento y reconciliación iniciado por su escritura. Esto sugiere que el acto hermenéutico, como labor compartida entre autora y lector, no es un análisis externo, sino un eslabón necesario en la cadena de acontecimientos que configuran su salvación y la manifestación plena de su palabra.

En este sentido, la exégesis crítica, lejos de ser un acto ajeno o posterior, participa activamente en el proceso soteriológico, convirtiéndose en un rito de tránsito, donde el lector, al acoger y devolverle su palabra, participa en el proceso de revelación diferida y fragmentaria de la autora, abriendo así un diálogo donde lo filosófico, lo poético y lo espiritual se entrelazan en un único gesto salvador. Si extrapolamos esto, como también hace María Zambrano, a la dimensión práctica de la vida, entendida como un relato donde todos participamos de la salvación de la Palabra divina, estamos ante la idea de que ningún ser humano completa por sí mismo la revelación de su propia existencia y necesita de la palabra viva y de la relación con los otros para encontrarse, reconocerse y salvarse en una experiencia de hospitalidad compartida.

En estos términos, existirían géneros literarios y formas de comunicación, como la confesión, la guía, la autobiografía, etc., que actúan como medios de resiliencia y sanación en la historia de la salvación del mundo⁶⁴. Géneros olvidados que María Zambrano reivindica como caminos de redención y que, en palabras de Pedro Chacón, nos asisten a suturar la profunda herida que la deshumanización moderna ha abierto entre la vida y nuestra forma de pensarla⁶⁵. Estos caminos dialógicos orientan al ser humano hacia una reconciliación que no solo restaura la unidad entre experiencia y pensamiento, sino que actúan como reclamos de salvación, ayudando a resolver el «trágico conflicto»⁶⁶ de la condición humana, cuya naturaleza caída lo distancia del amor de Dios (experiencia que se sintetiza en el mito literario de la expulsión del paraíso).

Esta formulación resulta clave para la configuración del enfoque hermenéutico de María Zambrano⁶⁷. Aunque existen tradiciones hermenéuticas que consideran la interpretación y la recepción desde perspectivas éticas, poéticas y hasta espirituales, no encontramos precedentes de una síntesis propositiva (filosófica, filológica, teológica y mística) como la de nuestra intelectual.

⁶⁴ A. Sinisterra, *La autobiografía como medio de resiliencia y sanación en la historia de salvación del creyente cristiano*, Santiago de Cali 2013.

⁶⁵ P. Chacón (Ed.), M. Zambrano, *Confesiones y Guías*, Madrid 2011, p. 28.

⁶⁶ V. Trueba (Ed.), M. Zambrano, *La tumba de Antígona y otros textos sobre el personaje trágico*, Madrid 2015, p. 30.

⁶⁷ M. Gómez Blesa, *Una hermenéutica de la crisis europea: El problema religioso*, Valladolid 2005, pp. 147-156.

Pensemos en la «hermenéutica de la distancia» de Paul Ricoeur⁶⁸, que entiende la elucidación textual como una apropiación del sentido que permite al lector conocerse mejor a sí mismo. O en la «fusión de horizontes» de Hans-Georg Gadamer⁶⁹, donde el sentido del texto nace del diálogo entre la tradición y la situación histórica del lector, quien co-crea el sentido junto al autor. George Steiner⁷⁰, por su parte, concibe la interpretación como un acto de fe, aceptando la presencia real del sentido y del autor en el texto. Más allá de estas propuestas, fundamentos clásicos de la hermenéutica moderna, emerge la voz original de Zambrano, que plantea la interpretación como una hermenéutica soteriológica de la co-redención poética, donde autor y lector participan en un proceso compartido de revelación y salvación.

Esto conlleva implicaciones positivas para la psicología humana⁷¹, al evidenciar la dimensión terapéutica de la escritura y la lectura: una palabra que, más allá de referenciar la realidad, sana, consuela, redime y da sentido. Además, esta perspectiva plantea desafíos para la crítica literaria, al introducir una dimensión ética y existencial en la interpretación, donde leer es participar activamente en el proceso de sentido del texto y en la transformación de los sujetos (autor, lector, crítico) que dialogan entre la «palabra esencial en el tiempo»⁷² (histórica) y la verdad profunda del alma que anhela la eternidad de lo sagrado (trascendente).

12. La comunidad espiritual de la palabra: escritura, lectura y revelación

A la luz de lo expuesto, la articulación creativa de esta hermenéutica del rescate otorgaría a la exégesis crítica un papel en la cadena soteriológica, entendiendo la interpretación como una ceremonia de «participación»⁷³ y mediación que vincula la revelación final de sentido no solo al texto, sino al alma o destino del autor. Así, autor y lector cooperan, según Zambrano, en una comunidad espiritual preestablecida, como expresa en *Por qué se escribe*:

Comunidad de escritor y público que, en contra de lo que primeramente se cree, no se forma después de que el público ha leído la obra publicada, sino antes, en el acto mismo de escribir el escritor su obra. Es entonces, al hacerse patente el secreto, cuando se crea esta comunidad del escritor con su público. El público existe antes que la obra haya sido o no leída, existe desde el comienzo de la obra, coexiste con ella y con el escritor en cuanto tal. Y sólo llegarán a tener público, en realidad, aquellas obras que

⁶⁸ P. Ricoeur, *Del texto a la acción: Ensayos de hermenéutica II*, Madrid 1987.

⁶⁹ H-G. Gadamer, *Verdad y método I*, Salamanca 2017.

⁷⁰ G. Steiner, *Presencias reales*, Madrid 2017.

⁷¹ A. Rodríguez-Orozco, *Religión y razón poética en María Zambrano. Apuntes para la formación médica*, «Gaceta médica de México», 160, 2024, pp. 676-683.

⁷² A. Machado, *Poesías completas*, Madrid 1990, p. 81

⁷³ M. L. Maillard, *María Zambrano. La literatura como conocimiento y participación*, Lleida 1997.

ya lo tuvieren desde un principio. Y así el escritor no necesita hacerse cuestión de la existencia de ese público, puesto que existe con él desde que comenzó a escribir.⁷⁴

Para Zambrano, escritor y lector participan tanto de las palabras concretas, históricas y particulares, como del orden secreto de la Palabra originaria, fundante y trascendente, en ese espacio de interlocución creado entre la realidad y el libro. Escribir y leer son dos rostros creativos del proceso de revelación. La escritura es un acto de mediación entre el misterio y su manifestación, donde el autor no es un mero productor, sino un servidor que pone sus dones al servicio de la palabra que lo llama. Este acto de servicio implica un intercambio amoroso que transforma éticamente al escritor. La lectura, en cambio, es un acto de resurgimiento y co-creación, donde el lector se convierte en testigo de la redención y participa de ella en la medida en que la palabra también lo interpela y restaura interiormente.

En estos términos, escribir es el rostro de la revelación orientado hacia el interior, hacia la gestación y el alumbramiento del sentido, mientras que leer corresponde al rostro orientado hacia el exterior, hacia la acogida y apropiación de lo revelado. Ambos procesos son interdependientes para que la palabra cumpla su misión salvífica: la escritura como descubrimiento poético de la realidad y la lectura como acto que confirma y da vida plena a la palabra revelada.

Zambrano reconoce que defiende una tesis contra-intuitiva, como tantos descubrimientos científicos que desafían la lógica común, pues su teoría implica la presencia implícita del receptor, consustancial y simultáneo al acto de creación. El lector no nace cuando el libro se lee, sino cuando se escribe, ya que si el libro ha llegado a ser, es porque su destinatario existía en él en estado latente.

Elena Trapanese recuerda que Zambrano distingue entre el habla como experiencia de fracaso y la escritura como acto de salvación⁷⁵. Desde esta distinción, se puede profundizar en una reflexión semiótica sobre la «palabra preservada» y el «habla desprendida»⁷⁶. La palabra preservada fija el sentido en el tiempo, garantizando a través de la escritura la posibilidad de salvación del mundo y de la existencia. En cambio, el habla desprendida es efímera, se pierde en el instante y tiende a disolverse en el silencio. Solo cuando la palabra se preserva, rescatando su esencia del olvido, puede otorgar sentido y salvar lo vivido al hacerlo eterno. Por ello, como afirmaba Zambrano, la gloria de la palabra consiste en que «siempre llega respondiendo a quien no la ha buscado ni deseado, aunque sí la presiente y espere para transmutar con ella la multiplicidad del tiempo, ido, perdido, por un solo instante, único, compacto y eterno»⁷⁷.

⁷⁴ M. Zambrano, *¿Por qué se escribe?*, en *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid 2008, pp. 43-44.

⁷⁵ E. Trapanese, *Sueños, tiempos y destiempos. El exilio romano de María Zambrano*, Madrid 2018, p. 76.

⁷⁶ A. Reina, *La razón poética de María Zambrano en el análisis de la cuestión femenina. Los albores de su pensamiento en la columna «Mujeres» de «El Liberal»*. En Ocampos, E. y Romero, D. (Eds.), *El feminismo en la literatura de la Edad de Plata*, Madrid 2024, pp. 149-153.

⁷⁷ M. Zambrano, *¿Por qué se escribe?*, p. 44.

13. La ontología del libro como ser viviente

En virtud de lo expuesto, Zambrano concibe el libro como un «ser viviente» portador de un mensaje de salvación que pone en comunión al autor y al lector bajo la trama oculta del lenguaje de Dios. El libro llama a la puerta, desea ser escrito, y la misión del autor como mediador es aceptar y canalizar esa vocación:

El libro de por sí es un ser viviente dotado de alma, de vibración, de peso, número, sonido. Su presencia se acusa ya antes de verlo entrar; llama a la puerta, simplemente de una casa donde haya libros leídos; no libros encargados para adornar o amueblar las paredes, sino libros leídos, pensados, vividos [...].

El libro existe de por sí, lleva su ser propio, tiene su hueco, tiene su ausencia, tiene su amor. Recoge la voz y la irradia, recoge la indiferencia como si fuera, no sé, un extraño ser animado. Nos acompaña su ausencia, nos sobrecoge su presencia, nos solicita [...] ¿Qué es lo que contiene un libro? ¿De qué es portador? [...]

Dios sabe qué palabra habría que emplear. Yo misma no encuentro mínimamente lo que un libro puede ser. Puede ser la salvación.⁷⁸

Para Zambrano, el libro no es una categoría biológica (ser vivo), sino existencial y fenomenológica (ser viviente y vivido), una presencia activa y vibrante, con alma y capacidad de afectar el entorno. Es un ente de vida simbólica que se actualiza cuando alguien lo lee, lo interpreta y se deja transformar por su contenido. Zambrano amplifica su dimensión sacrificial al definir el libro como instrumento trascendente y soteriológico, cuya esencia se consume y regenera en el alma de quien lo acoge, ofreciendo cada vez una nueva revelación de sentido en una cadena de solidaridad recíproca que culmina en la plenitud del encuentro y la salvación compartida. Porque, en definitiva, para Zambrano, todo libro verdadero es un acto de entrega y de fuego: llama que consume y salva, revelación que arde en el alma del lector, ofreciéndole, en cada página, la posibilidad de redimir y redimirse en la palabra para renacer en su misterio.

Bibliografía

- Alighieri, D. 1922. *La Divina Comedia*, Buenos Aires, Latium.
- Andreu Rodrigo, A. 2007. *María Zambrano. El Dios de su alma*, Granada, Comares.
- Austin, J. 1982, *Cómo hacer cosas con palabras*, Barcelona, Paidós.
- Barrientos Rastrojo, José, 2010, *Bases formales metafísicas de Miguel de Molinos en las concepciones filosóficas de María Zambrano*, «Estudios Filosóficos», LIX, pp. 487-509.
- Benjamin, W. 1991. *Iluminaciones IV: Para una crítica de la violencia y otros ensayos*, Madrid, Taurus.

⁷⁸ M. Zambrano, *El libro: ser viviente*, pp. 692-693.

- Bundgaard, A, "La filialidad del cordero": Interpretación de la imagen simbólica del cordero en textos escogidos de María Zambrano, «Aurora», 4, 2002, pp. 87-93.
- Calvo-Gracia, J. A. 2018. *Filosofía y cristianismo en el pensamiento de María Zambrano*, «Cuadernos Doctorales de Filosofía», 28, pp. 5-73.
- Curtius E. R. 1976, *Literatura europea y Edad Media latina (1)*, México, Fondo de Cultura Económica.
- De la Cruz Ayuso, C. 1998. *Acotación temática en torno a la piedad*. En C. Revilla (Ed.), *María Zambrano: Claves de la razón poética*, Madrid, Trotta, pp. 37-42.
- Fernández, E. 1997. *La razón poética: la salvación de los inferos*. En T. Rocha Barco (Coord.), *María Zambrano; la razón poética o la filosofía*, Madrid, Tecnos, pp. 109-134.
- Gálvez Silva, G. 2025. *Caída, salvación, música: una lectura comparada de María Zambrano y Gastón Soubllette*, «Aurora», 26, pp. 48-58.
- Gadamer, H-G. 2017. *Verdad y método I*, Salamanca, Sígueme.
- Gómez Toré, J. L. 2020. *María Zambrano. El centro oscuro de la llama*, Madrid, Ciudad Nueva.
- Gómez Blesa, M. 2005. *Una hermenéutica de la crisis europea: El problema religioso*. En J. Mora y J. Moreno (Eds.), *Pensamiento y palabra en recuerdo de María Zambrano (1904-1991)*, Junta Castilla y León, Server-Cuesta, pp. 147-156.
- Janés, C. 2010. *María Zambrano. Desde la sombra llameante*, Madrid, Siruela.
- Laín Entralgo, P. 1987. *La curación por la palabra en la antigüedad clásica*, Barcelona, Anthropos.
- Laurenzi, E. 2001. *María Zambrano, filósofa de la aurora*. «Aurora», 3, pp. 16-24.
- León Fioravanti, D. 2018. *Signum audibile gratiae invisibilis. Interacción dinámico-estético sacramental entre la P(p)alabra y el lenguaje musical*, Roma, Studia Anselmiana.
- Lizaola, J. 2008. *Lo sagrado en el pensamiento de María Zambrano*, México, Ediciones Coyoacán.
- Llavadot, L. 1998. *Zambrano-Spinoza: Elementos y tránsitos del pensar*. En C. Revilla (Ed.), *María Zambrano: Claves de la razón poética*, Madrid, Trotta, pp. 139-147.
- Machado, A, 1990, *Poesías completas*, Madrid, Espasa-Cape.
- Maillard, M. L. 1997. *María Zambrano. La literatura como conocimiento y participación*, Lleida, Scriptura.
- Moreno Sanz, J. 1998. *La semántica de la luz*. En C. Revilla (Ed.), *María Zambrano: Claves de la razón poética*, Madrid, Trotta, pp. 37-42.
- Murdoch, I. 2018. *La salvación por las palabras. ¿Puede la literatura curarnos de los males de la filosofía?*, Madrid, Siruela.
- Nogueroles, M. 2005. *María Zambrano. Una filosofía de la salvación*. En Mora, J. y Moreno, J. (Eds.), *Pensamiento y palabra en recuerdo de María Zambrano (1904-1991)*, Junta Castilla y León, Server-Cuesta, pp. 507-518.

- Pabón S. de Urbina, J. M. 1970. *Diccionario Manual Griego-Español*, Barcelona, Bibliograf.
- Permuy Leyva, M. 2010. *La cosmovisión de María Zambrano desde un enfoque filosófico integrador y cultural*, Madrid, Verbum.
- Pineda, V. M. 1998. *Sacrificio, agonía y salvación del individuo*. En C. Revilla (Ed.), *María Zambrano: Claves de la razón poética*, Madrid, Trotta, pp. 149-158.
- Reali, N. 2013. *Re-ligione e simbolo: per una rilettura sacramentale del Tempio*. En F. V. Tomassi (Ed.), *Tempio e persona: Dall'analogia al sacramento*, Verona, Fondazione Centro Studi Campostrini, pp. 327-344.
- Reina Navarro, A. 2019. *De cómo vino al mundo Félix Muriel: alcance emocional y ético de la mitología diesteana*, «ALEC», vol. 44, 1, pp. 111-126.
- Reina Navarro, A. 2024. *La razón poética de María Zambrano en el análisis de la cuestión femenina. Los albores de su pensamiento en la columna «Mujeres» de «El Liberal»*. En Ocampos, E. y Romero, D. (Eds.), *El feminismo en la literatura de la Edad de Plata*, Madrid, Ed. Complutense y Renacimiento, pp. 149-171.
- Ricoeur, P. 1987. *Del texto a la acción: Ensayos de hermenéutica II*, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
- Rodríguez Rodríguez, E. M. 2023. *El camino de la vida en María Zambrano, Edith Stein y Teresa de Jesús*, Madrid, Universidad San Dámaso.
- Rodríguez-Orozco, A. 2024. *Religión y razón poética en María Zambrano. Apuntes para la formación médica*, «Gaceta médica de México», 160, 6, pp. 676-683.
- Rubia, F. J. 2014. *La conexión divina. La experiencia mística y la neurobiología*, Barcelona, Crítica.
- Sánchez Benítez, R. 1998. *María Zambrano y la crítica al racionalismo*. En C. Revilla, (Ed.) *María Zambrano: Claves de la razón poética*, Madrid, Trotta, pp. 159-172.
- Sánchez Dorado, A. 2019. *Génesis de la razón poética. Hacia el delirio creador en María Zambrano*, Sevilla, Athenaica.
- Sánchez-Gey Venegas, J. 2000. *La piedad: sentimiento religioso en María Zambrano*. «Estudios Filosóficos», 49, 140, pp. 115-124.
- Sánchez-Gey Venegas, 2018. *El pensamiento teológico de María Zambrano*, Madrid, Ed. Sínderesis.
- Sánchez Madrid, Nuria. 2013. *Fenomenología de la soledad sonora: el reverso de la experiencia de la conciencia*, «Res Publica», 29, pp. 79-88.
- Sinisterra, A. 2013. *La autobiografía como medio de resiliencia y sanación en la historia de salvación del creyente cristiano*, Lumen Gentium, Santiago de Cali.
- Steiner, G. 2017. *Presencias reales*, Madrid, Siruela.
- Trapanese, E. 2018. *Sueños, tiempos y destiempos. El exilio romano de María Zambrano*, Madrid, UAM.

- Víllora Sánchez, C. 2018. *Reflexiones sobre la religión como saber de salvación desde el pensamiento de María Zambrano*, «Sophia», 24, 1, 87–105.
- Zambrano, M. 1994. *Discurso de la entrega del Premio Cervantes*. En D. Villanueva (Ed.), *Premios Cervantes: Una literatura en dos continentes*, Madrid, Rústica, pp. 57-68.
- Zambrano, M. 2008. *¿Por qué se escribe?* En *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid, Alianza, pp. 33-48.
- Zambrano, M. 2008. *La metáfora del corazón*. En *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid, Alianza, pp. 59-70.
- Zambrano, M. 2012. *La vida en crisis*. En *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid, Alianza, pp. 99-121.
- Zambrano, M. 2014. *A modo de autobiografía*. En J. Moreno Sanz (Ed.), *Obras Completas VI*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 715-727.
- Zambrano, M. 2014. *Para entender la obra de María Zambrano*. En J. Moreno Sanz (Ed.), *Obras Completas VI*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 739-742.
- Zambrano, M. 2014. *La palabra*. En J. Moreno Sanz (Ed.), *Obras Completas VI*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 618-627.
- Zambrano, M. 2014. *El libro: ser viviente*. En J. Moreno Sanz (Ed.), *Obras Completas VI*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 692-693.
- Zambrano, M. 2011. *Claros del Bosque*, M. Gómez Blesa (Ed.), Madrid, Cátedra.
- Zambrano, M. 2015. *La tumba de Antígona y otros textos sobre el personaje trágico*, V. Trueba (Ed.), Madrid, Cátedra.
- Zambrano, M. 2011. *Confesiones y Guías*, P. Chacón (Ed.), Madrid, Eutelequia.
- Zambrano, M. 2013. *Filosofía y poesía*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Zambrano, M. 2020. *El hombre y lo divino*, C. Revilla (Ed.), Madrid, Alianza.

Alicia Reina Navarro
Universidad Complutense de Madrid
✉ alireina@ucm.es